

SANS LAISSER DE TRACES

LES CONSÉQUENCES DE LA MAUVAISE RÉGLEMENTATION DES PRODUITS DE LA MER AU CANADA

 OCEANA Protégeons les
Océans du Monde

oceana.ca

Le Canada perd jusqu'à 93,8 millions de dollars en revenus fiscaux chaque année dû au commerce illicite des produits de la mer.

SOMMAIRE	3
EN QUOI CONSISTE LA PÊCHE ILLÉGALE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE?	5
COÛTS ÉCONOMIQUES	8
COÛTS HUMAINS	10
COÛTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX	11
FRAUDE ET TRAÇABILITÉ DES PRODUITS DE LA MER	12
AMÉLIORER LA TRANSPARENCE DES PRODUITS DE LA MER	14
RECOMMANDATIONS	16
SOUTIEN DES CONSOMMATEURS	16
ENGAGEMENT GOUVERNEMENTAL : UNE TRAÇABILITÉ DU NAVIRE À L'ASSIETTE	17
RÉFÉRENCES	18

Publié en novembre 2020 par Oceana Canada

Auteure: Sayara Thurston

DOI: 10.5281/zenodo.4148217

Crédit photo, couverture: iStock, piola666; deuxième de couverture: Basil Childers

Sommaire

Le côté sombre de l'industrie des produits de la mer

Les produits de la mer sont l'un des produits alimentaires les plus commercialisés au monde, avec des chaînes d'approvisionnement particulièrement longues et complexes. Au Canada, le manque de transparence dans cet approvisionnement masque des coûts cachés : pour l'économie, nos pêches, la santé des océans et les droits de l'homme à travers le monde.

Sans mesures de traçabilité adéquates, le Canada contribue en toute connaissance de cause à un réseau mondial de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN)* et des pratiques commerciales illicites, qui impliquent de l'argent, des biens ou de la valeur provenant d'activités illégales et généralement non éthiques.¹

L'opacité des chaînes d'approvisionnement nous coûte cher : le Canada perd jusqu'à 93,8 millions de dollars[†] en revenus fiscaux chaque année en raison du commerce illicite des produits de la mer, et les Canadiens dépensent jusqu'à 160 millions annuellement pour des produits de la mer issus de pêche INN. Ces pratiques affaiblissent la durabilité des pêches et trompent les consommateurs tout comme les pêcheurs canadiens honnêtes.

À l'heure actuelle, le poisson et les produits de la mer capturés par des individus victimes de trafic et d'esclavage moderne peuvent se retrouver dans les supermarchés canadiens, simplement parce que des mesures de protection n'ont pas été mises en place pour les en empêcher. La vente de ces produits rend le Canada complice des violations des droits de l'homme à travers le monde, et alimente le marché du poisson pêché illégalement.

* Ce rapport fait référence aux catégories spécifiques d'activités de pêche illégale, non réglementée et non déclarée (INN) lorsque possible et utilise le terme « illicite » lorsque les captures INN sont blanchies sur le marché légitime des produits de la mer. Si les captures illicites de produits de la mer comprennent l'aspect illégal de la pêche INN, elles comprennent aussi celles faisant l'objet d'un commerce non éthique, sans être techniquement illégales (par exemple, les captures non déclarées).

[†] Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

94 % des Canadiens veulent que le gouvernement tienne ses engagements envers la traçabilité des produits de la mer.

Crédit photo : iStock, zssp

La faiblesse des normes de traçabilité canadiennes augmente aussi les risques de fraude et d'étiquetage trompeur, ce qui peut être néfaste pour la santé humaine et amener les consommateurs à payer plus cher qu'ils ne devraient. Dans une étude menée dans six villes canadiennes entre 2017 et 2019, Oceana Canada a constaté que 47 % des échantillons de fruits de mer dans les épiceries et les restaurants, analysés au moyen de tests d'ADN, étaient mal identifiés.

Il existe pourtant un soutien élevé envers la traçabilité des produits de la mer au Canada. Une étude d'Oceana Canada en 2020, réalisée par Abacus Data, a révélé que 94 % des Canadiens soutiennent l'engagement du gouvernement fédéral à établir la traçabilité des produits de la mer du bateau à l'assiette; et plus de la moitié des répondants disent être fortement en faveur. Par ailleurs, 80 % des Canadiens affirment que de meilleures normes d'étiquetage, facilitées par la traçabilité, amélioreraient leur confiance envers les produits de la mer.

Alors que les pêches canadiennes cherchent à se reconstruire après la COVID-19, notamment en développant leur marché, la traçabilité rehausserait la confiance des consommateurs au pays et garantir un accès au marché mondial pour les produits canadiens. Certains partenaires commerciaux du Canada dans ce secteur ont depuis longtemps des exigences de traçabilité beaucoup plus strictes.

Le gouvernement fédéral a reconnu que la pêche INN et la fraude des produits de la mer sont des problèmes graves, qui doivent être corrigés. En décembre 2019, il s'est engagé à mettre en œuvre un système de traçabilité du navire jusqu'à l'assiette; cependant, aucun échéancier n'a été établi pour son développement.

Oceana Canada demande au gouvernement canadien d'empêcher les produits issus de pêche INN d'entrer dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes, et de s'attaquer à la fraude et l'étiquetage trompeur des produits de la mer :

Exiger que les informations importantes suivent les produits de la mer à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, du navire ou de la ferme piscicole jusqu'au point de vente final; incluant la documentation de capture pour tous les produits domestiques et importés.

Améliorer les mesures de vérification de la traçabilité, telles que l'authentification des espèces par test d'ADN, et des mesures de contrôle ayant des pénalités assez importantes pour décourager la fraude.

Améliorer l'étiquetage des produits de la mer en exigeant l'ajout d'informations plus précises et plus détaillées sur tous les produits.

Afin de respecter les engagements gouvernementaux, le ministre de la Santé et le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doivent collaborer avec les organismes gouvernementaux nécessaires pour établir et implanter une traçabilité robuste au pays.

En quoi consiste la pêche illégale, non déclarée et non réglementée ?

La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) consiste à enfreindre ou éviter les règles de pêche établies. Elle comprend plusieurs types d'activités de pêche, notamment :‡

Pêche illégale

Activité de pêche n'ayant pas été autorisée par les autorités nationales compétentes ou l'organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP), ou en violation de leurs lois, règlements ou mesures.

Pêche non déclarée

Activité de pêche n'ayant pas été déclarée ou déclarée de façon erronée aux autorités pertinentes ou ORGP, ou en violation de leurs lois, règlements ou mesures.

Pêche non réglementée

Activité de pêche dans les secteurs ou populations pour lesquels il n'existe pas de mesures de conservation ou de gestion, ou par des navires battant un pavillon de complaisance (pavillon d'un pays différent que celui du propriétaire du navire).

‡ La définition détaillée des Nations Unies sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée est disponible au lien suivant : <http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/fr/>

Crédit photo : Oceana

La pêche INN comprend des activités qualifiées de violations graves dans l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons, telles que la pêche sans permis valide, la déclaration erronée des données de capture, la falsification ou la dissimulation de l'identité ou de l'itinéraire du navire, ou l'entrave au travail des inspecteurs ou des agents de réglementation.

On dit souvent que la pêche INN existe dans les pays en développement^{2,3,4}, mais il s'agit d'un phénomène généralisé, aux répercussions mondiales. En raison de leur ampleur et de leurs conséquences, ces pratiques font partie des plus graves menaces qui pèsent aujourd'hui sur les océans, et présentent d'énormes risques pour la santé des océans, les poissons sauvages, les droits de l'homme, les consommateurs et les pêcheurs honnêtes du monde entier. Elles ont des répercussions économiques importantes, tant au Canada que dans le monde.

La pêche INN dans le secteur commercial est relativement peu courante par rapport à d'autres pays, mais elle existe tout de même. Elle comprend les fausses déclarations, intentionnelles ou non, telles que la sous-déclaration pour respecter les quotas ou la mauvaise identification des espèces, le rejet ou la capture de poissons trop petits, ou la pêche dans les zones interdites.^{5,6}

La pêche illégale est un problème omniprésent dans le monde entier. Étant donné que 63 % des produits de la mer consommés au Canada sont des produits importés et pêchés à l'état sauvage⁷, des produits capturés illégalement entrent certainement dans la chaîne d'approvisionnement canadienne.^{8,9}

Les captures INN à l'échelle mondiale atteindraient 26 millions de tonnes par année, selon les estimations ; soit environ 30 % du volume de pêche mondiale, pour une valeur approximative entre 10 et 23 milliards de dollars américains.^{10,11}

Sans mesures de contrôle des importations, telles qu'exiger le certificat de capture prouvant la légalité d'un produit, le Canada soutient la pêche illégale mondiale en important des produits illicites, même si les importateurs les achètent à leur insu.

Le manque de transparence dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes des produits de la mer signifie que ces produits peuvent se frayer un chemin sur le marché canadien en prenant de fausses identités légales ; et la demande soutenue favorise les pratiques de pêche INN à travers le monde. Les exigences actuelles du Canada en matière de traçabilité sont moindres que celles d'autres pays développés,¹² ce qui augmente le risque que des produits illicites se retrouvent sur les rayons des épiceries ou dans les assiettes des restaurants canadiens.

Crédit photo : iStock, electravk

Actuellement, une espèce de poisson menacée peut être capturée par des esclaves à bord d'un navire de pêche illégale et aboutir dans les épiceries canadiennes sans que nous puissions connaître sa véritable origine. Les Canadiens méritent d'avoir confiance en leurs produits de la mer et savoir qu'ils sont sécuritaires, étiquetés honnêtement et capturés légalement.

Crédit photo :AL

Coûts économiques

Oceana Canada a mandaté une étude par d'éminents économistes de la pêche de l'Université de Colombie-Britannique pour comprendre les effets néfastes de la pêche INN sur l'économie et les pêches canadiennes, et savoir comment les contrer. Le présent rapport s'inspire de cette étude, *Impacts of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Canada* (par Travis C. Tai, Sydney Ascione, Nicolas Talloni et U. Rashid Sumaila).

Les captures non déclarées de la pêche commerciale canadienne génèrent une valeur au débarquement estimée à 354 millions annuellement, soit près de 14 % des 3,88 milliards de dollars de valeur totale annuelle au débarquement pour la pêche marine.[§] Ceci représente des pertes de revenus fiscaux de 93,8 millions annuellement.

Parce que les pertes estimées de revenus fiscaux sont fondées sur la valeur au débarquement, elles ne comprennent pas la perte potentielle de revenus fiscaux générés par le passage des produits de la mer dans la chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi l'impact économique est probablement beaucoup plus élevé.

De plus, les Canadiens dépensent jusqu'à 160 millions de dollars par année sur des produits de la mer issus de pêche INN ou non documentée, dont jusqu'à 23,5 millions en produits importés.

[§] Cette estimation est basée sur les prix déclarés dans le marché, bien que les prises non déclarées puissent être vendues à des prix différents si elles entrent dans le marché illégal ou si elles entrent dans le marché officiel des fruits de mer de manière illicite.

Les revenus générés par les produits de la mer illicites affectent les prix et l'approvisionnement dans le marché, réduisent les revenus fiscaux, et nuisent aux travailleurs en raison des pertes de revenus et de travail associés à la pêche, à la transformation et à la vente des produits. Les revenus peuvent être versés dans les marchés illégitimes, mais il prend la place des revenus de travailleurs légitimes qui seraient officiellement enregistrés pour travailler et payer des impôts.

La perte potentielle de revenus pour les pêcheurs canadiens s'élèverait à 379 millions.

Ces impacts économiques ne représentent qu'un point de départ; ils ne tiennent pas compte de l'effet subséquent sur les écosystèmes ou la valeur perdue par l'industrie touristique, ni la perte de bien-être pour les communautés côtières qui accompagne l'épuisement de la pêche locale.

La mise en œuvre d'une traçabilité des produits de la mer du navire à l'assiette est une étape critique pour combattre la pêche INN, prévenir les fraudes et l'étiquetage frauduleux des produits de la mer, et réorienter les contributions financières perdues vers l'économie légitime. Cela permettrait aux consommateurs d'avoir la certitude que les produits de la mer qu'ils achètent sont sécuritaires, étiquetés honnêtement et capturés légalement.

La plupart des produits de la mer sauvages consommés au Canada sont importés, incluant de certains pays associés à des pratiques de pêche illégales.

PAYS	APPROVISIONNEMENT AU CANADA (EN TONNES)	PROPORTION DE L'APPROVISIONNEMENT CANADIEN EN PRODUITS DE LA MER	VALEUR AU DÉBARQUEMENT (2010, USD)
Canada*	279 416	37 %	572 803 156 \$
États-Unis	219 839	29 %	469 487 982 \$
Pérou	52 242	7 %	12 321 447 \$
Thaïlande	46 843	6 %	45 901 454 \$
Chine	34 727	5 %	36 423 925 \$
Chili	21 949	3 %	15 280 812 \$
Vietnam	17 042	2 %	14 991 404 \$
Mexique	11 150	1 %	15 782 107 \$
Taïwan	8 932	1 %	17 086 191 \$
Norvège	8 435	1 %	6 963 980 \$
Islande	6 732	1 %	6 143 969 \$
Autres pays	53 983	7 %	68 631 054 \$
Total	761 290	100 %	1 281 817 481 \$

* Valeur nette au débarquement des produits de la mer canadiens consommés au pays après retrait des exportations

Le financement de la pêche illicite

Un récent rapport publié dans *Science Advances* a analysé les pertes potentielles du secteur légitime des fruits de mer et de l'économie associée du Canada dues au commerce illicite¹³ et a estimé que :

- La pêche industrielle est responsable de 50 % à 80 % des pêches non déclarées entrant dans le marché canadien via le commerce illicite;
- Les pertes de revenus fiscaux associées aux produits de la mer illicites s'élèvent à 24,5-39,6 millions de dollars;
- Entre 98,7 et 160 millions de revenus légitimes sont perdus pour les travailleurs de l'industrie des produits de la mer;
- Entre 304 et 493 millions sont perdus pour l'économie globale.

Ce même rapport a évalué la quantité et la valeur des produits de la mer illicites importés susceptibles d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement au Canada. Il a été estimé que le Canada importe actuellement entre 1 954 et 3 475 tonnes de produits de la mer illicites par an, ce qui signifie que les Canadiens dépenseraient entre 13,2 et 23,5 millions par an pour ces produits. Les États-Unis, l'importateur principal de produits de la mer au Canada, représentent 27,3 % du total des importations canadiennes. On estime qu'entre 520 et 878 tonnes de ces produits sont illicites, dont la valeur se situe entre 2,12 et 3,57 millions de dollars.¹⁴

Crédit photo : Jeffrey Waldron

Présentée dans le documentaire de 2018 *Ghost Fleet*, l'activiste thaïlandaise Patima Tungpuchayakul a libéré des milliers d'hommes asservis dans des navires de pêche en Asie.

Coûts humains

Les violations des droits de l'homme associées à la pêche illégale sont aussi flagrantes et terribles que celles reconnues dans le commerce illicite de la drogue et des armes. Le trafic de personnes, l'esclavage, le trafic de migrants et les conditions de travail abusives sont systématiquement liés à la pêche illégale.^{15,16} Les personnes vulnérables, comme les travailleurs sans papiers, sont contraintes, kidnappées et vendues pour travailler dans le secteur de la pêche contre leur gré.¹⁷

Les travailleurs migrants peuvent se faire prendre leurs passeports ou leurs documents, et sont retenus sur des navires en tant que travailleurs forcés dans des conditions épouvantables. Ceux-ci souffrent de confinement, de violence physique et verbale et manquent de nourriture et d'eau potable.^{18,19}

Les témoignages de travailleurs victimes de trafic décrivent des pratiques de transbordement (soit le transfert de prises d'un navire à l'autre en mer), de trafic de drogue, de crime organisé et d'enlèvement des nageoires de requins à bord des navires.²⁰ Dans plusieurs études réalisées sur la pêche en Thaïlande, la

troisième source d'importation de fruits de mer sauvages du Canada, les abus et la traite des êtres humains se sont avérés très répandus dans le secteur de la pêche.²¹ Sans de fortes mesures de traçabilité en place, le Canada contribue à perpétuer ces abus.

À l'heure actuelle, les produits de la mer capturés par des individus victimes d'esclavage moderne peuvent se retrouver dans les supermarchés canadiens, simplement parce que des mesures de protection n'ont pas été mises en place pour les en empêcher.

Coûts sociaux et environnementaux

Dans les communautés côtières qui dépendent des revenus de pêche, les pratiques de pêche illégale et le commerce illicite des produits de la mer peuvent affecter leur subsistance et la sécurité alimentaire, et diminuer la qualité de vie globale.²²

La pêche INN entrave la gestion efficace des pêches et peut mener à l'effondrement des populations de poissons. Dans un exemple dramatique, la légine australe fut l'objet d'un taux élevé de capture illégale en 1996-97 : le volume de capture autorisé, s'élevant à 32 756 tonnes, s'est vu dépassé par le volume total de pêche INN, estimé à 42 000 tonnes. Ainsi, après seulement 20 ans d'exploitation commerciale, les populations de légine australe sur les côtes d'Argentine et d'Afrique du Sud furent épuisées.²³

La menace d'épuisement des poissons peut entraîner une baisse de quotas pour les pêcheurs légaux, car les organismes de gestion des pêches tentent de compenser la pêche INN, qui nuit aux populations de poissons. La baisse de captures engendre par la suite une baisse des revenus, une diminution de l'emploi et une augmentation des coûts d'exploitation.²⁴

Les répercussions économiques indirectes de la pêche non déclarée représentent une menace importante pour la chaîne de valorisation des produits de la mer, en réduisant la demande locale pour l'équipement de pêche et les services de transformation, d'emballage et de transport.²⁵ Les travailleurs doivent faire face à une diminution des possibilités d'emploi et un revenu familial moindre.²⁶ Les communautés de pêcheurs perdent les revenus générés par les droits de débarquement, les droits de licence et les taxes dues sur les captures légales et déclarées,²⁷ ainsi que les revenus portuaires et d'exportation.²⁸

En Somalie, qui exporte des produits de sa pêche au Canada, des estimations indiquent que l'élimination de la pêche illégale et non déclarée mènerait à une augmentation de 6 % du produit national brut, ce qui entraînerait un bénéfice de 91,5 millions de dollars américains.²⁹

Fraude des produits de la mer et traçabilité

Les exigences de traçabilité canadiennes pour les produits de la mer sont loin derrière celles des autres pays développés. L'Union européenne a implanté un système de certification des captures pour tous les poissons sauvages entrant sur le marché européen en 2010, tandis que les États-Unis exigent la documentation des captures pour certaines espèces à risque depuis 2018.

Les pays de l'UE exigent que les informations clés accompagnent les produits de la mer tout au long de la chaîne d'approvisionnement et apparaissent sur les étiquettes : notamment, le nom scientifique de l'espèce, son nom commun, l'engin de pêche utilisé, un identificateur unique, la méthode de production et le lieu de capture. En comparaison, les politiques canadiennes exigent uniquement un retraçage une étape vers

l'avant et une vers l'arrière dans la chaîne d'approvisionnement ; et l'étiquette du produit n'indique que le nom commun du produit et le pays où le dernier transfert d'importance a eu lieu. Une étude de l'UE a démontré en 2019 que la traçabilité « une étape vers l'avant, une vers l'arrière » était inefficace pour vérifier rapidement les produits et qu'elle ne constituait pas un cadre garantissant à la fois la sécurité et la légalité des aliments.³⁰

Comparaison des exigences d'étiquetage des produits de la mer entre le Canada et l'UE

CANADA

- 1 **MAQUEREAU**
7,80 \$
Poids net/ct: 0,250 kg
Nom et adresse de l'entreprise : xxx
- 2 *Produit des États-Unis*
Meilleur avant : 12/09/2020

Conservé au réfrigérateur

EXIGENCES

- 1 Nom commun
- 2 Pays où la dernière transformation importante a eu lieu

UE

- 1 **MAQUEREAU**
(*Scomber scombrus*)
5,40 €
- 2 Chalutage
Poids net : 250g
Nom et adresse de l'entreprise : xxx
- 3 Ireland
XX-YYY-ZZ
EC

Capturé dans la mer Celtique Nord

Utiliser avant le 12/09/2020

Conservé à 0° à 2° C

EXIGENCES

- 1 Nom commercial (ou nom commun) et nom scientifique
- 2 Catégorie d'engin de pêche
- 3 Marque d'identification
- 4 Méthode de production
- 5 Secteur de capture

Comparaison de la traçabilité d'approvisionnement entre le Canada et l'UE

CANADA

EXIGENCES : les produits doivent être retraçables une étape vers l'avant et une vers l'arrière dans la chaîne d'approvisionnement.

UE

EXIGENCES : les produits doivent être retraçables à toutes les étapes de l'approvisionnement, du navire jusqu'à l'assiette.

Nos exigences d'étiquetage sont insuffisantes, ce qui signifie que les consommateurs canadiens n'ont pas toutes les informations requises pour faire des choix éclairés³¹ – ce qui est particulièrement préoccupant, compte tenu que la majorité des produits de la mer consommés au Canada sont importés.^{32,33}

Dans une étude effectuée dans six grandes villes canadiennes de 2017 à 2019, Oceana Canada a déterminé que 47 % des 472 échantillons de fruits de mer analysés par ADN étaient mal identifiés ; de ceux-ci, 34 % étaient une espèce différente que celle identifiée sur l'étiquette.³⁴

L'étiquetage frauduleux des produits de la mer peut offrir une nouvelle identité aux produits INN. Le Canada n'exige pas que les produits de la mer importés comprennent les informations nécessaires pour déterminer leur origine, leur légalité et leur caractère durable. Les produits de la mer au Canada présentent leurs noms communs (ex. : merlu, sardines, anchois), groupes d'espèces (ex. : crustacés, mollusques, poissons) et produits génériques (ex. : filets, farine ou graisses de poisson). Ceci permet d'identifier plusieurs espèces sous le même nom ou groupe, plutôt que sous un nom scientifique spécifique ; réduisant la transparence et l'utilité des données commerciales. Par exemple, il existe au moins 122 espèces différentes d'anchois, 14 espèces de merlus et 21 espèces de sardines dans le monde.

Les données commerciales des produits de la mer comprennent une autre catégorie appelée « non spécifié ailleurs » (NSA), un passe-partout pour tous les groupes d'espèces non indiqués ailleurs dans les données³⁵. Environ 30 % des importations annuelles des fruits de mer au Canada, soit 150 000 tonnes, sont de catégorie NAS, ce qui rend impossible la distinction entre les espèces. Des exigences aussi faibles entraînent un risque d'exposition à des allergènes et des toxines par la consommation d'espèces inconnues. En outre, le Canada n'exige pas que les produits de la mer importés soient identifiés comme issus d'aquaculture ou de pêche sauvage ; il est ainsi encore plus difficile pour les consommateurs de faire des choix éclairés, et brouille la transparence des chaînes d'approvisionnement canadiennes.

Les fruits de mer mal identifiés peuvent maintenir la demande pour des espèces vulnérables en présentant une fausse image d'abondance, si une espèce moins chère et plus abondante revêt l'identité d'une espèce menacée. Au final, l'identification frauduleuse peut entraver le virage vers des produits plus abordables, durables et retraçables. En l'absence de politiques garantissant leur transparence, les produits de la mer non durables et potentiellement issus de pêche INN continueront à être omniprésents sur le marché canadien des produits de la mer.

Crédit photo : iStock, VLG

Améliorer la transparence des produits de la mer

Le Canada peut améliorer sa transparence et réduire la pêche INN dans ses chaînes d'approvisionnement domestiques en améliorant la surveillance, le suivi et le contrôle. L'implantation de pratiques éprouvées ouvrirait la voie à des pratiques de pêche plus durables. En combinant technologies numériques et méthodes traditionnelles de documentation (ex. : observateurs à bord et données électroniques d'enregistrement), le Canada pourrait améliorer sa transparence et réduire la pêche INN.

La pêche INN à l'échelle mondiale ne pourra être éliminée que si les pays refusent les produits INN. Pour empêcher l'entrée de produits illicites au Canada, et dans le cadre d'un système de traçabilité du bateau à l'assiette, Oceana Canada recommande l'élaboration d'un système canadien de contrôle des importations qui refléterait les pratiques reconnues et

éprouvées dans le monde entier. Tous les produits importés devraient être retraçables électroniquement jusqu'au navire de capture, et les informations clés (répondant à qui, quoi, quand et comment) devraient accompagner les produits de la mer tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Agir pour mettre fin à la pêche INN au niveau mondial reflète les engagements et les actions du Canada. Le gouvernement canadien a reconnu que la pêche INN et la fraude sur les produits de la mer sont des problèmes graves auxquels il faut s'attaquer. Le gouvernement a aussi ratifié récemment l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du port, un important accord international visant à empêcher les navires qui pratiquent la pêche INN d'entrer dans les ports d'un pays; en plus de contribuer au financement de *Global Fishing Watch*, qui utilise la technologie des satellites et l'analyse des données pour accroître la transparence dans l'océan - par exemple, en détectant des activités de pêche aux endroits où il ne devrait pas y en avoir, ou lorsqu'un navire transfère ses prises dans un autre navire pour les blanchir.

Pratiques exemplaires recommandées pour le système de contrôle^{**}

1. Informations clés

QUI	Nom du navire	_____
	Identifiant unique du navire (numéro OMI)	_____
	Pavillon	_____
	Indicatif radio international	_____
	Informations sur l'importateur / l'exportateur	_____
	Identité de l'entreprise d'importation	_____
QUOI	Type de produit	_____
	Nom de l'espèce figurant dans le code FAO/ASFIS 3-Alpha	_____
	Estimation du poids vivant (kg)	_____
	Poids transformé (kg)	_____
	Déclaration et autorisation de transbordement en mer	_____
QUAND	Date de l'événement	_____
	Secteur de capture	_____
	Autorisation de pêche	_____
	Port de débarquement	_____
	Lieu de transformation	_____
COMMENT	Engin ou méthode de pêche	_____

2. Portée et meilleures pratiques opérationnelles

- Toutes les espèces sont incluses dans le même système de contrôle des importations;
- Les données d'importation sont capturées en format numérique;
- Il y a un cadre qui détermine quelles autorités ou quels secteurs sont responsables de s'assurer que les données et les informations sont légitimes;
- Le marché d'importation élabore un protocole et/ou un système d'évaluation des risques exhaustif pour cibler les importations à risque;
- L'échange de données a lieu entre des états commerciaux.

^{**} Source : Environmental Justice Foundation, Oceana, The Nature Conservancy, The PEW Charitable Trusts, WWF. 2020. Étude comparative des éléments-clés des programmes de contrôle des importations visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans les trois marchés principaux des produits de la mer : l'Union européenne, les États-Unis et le Japon. Disponible au <http://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2020/01/CDS-Study-WEB.pdf>.

Recommandations

Le gouvernement fédéral se doit d'améliorer la transparence des chaînes d'approvisionnement des produits de la mer au Canada. Pour ce faire, il devra :

Exiger que les informations importantes suivent les produits de la mer du navire ou de la ferme piscicole jusqu'au point de vente final; incluant la documentation de capture pour tous les produits domestiques et importés, à l'instar des exigences de l'UE et des recommandations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture;

Améliorer les mesures de vérification de la traçabilité, telles que l'authentification des espèces par test d'ADN, et des mesures de contrôle incluant des pénalités assez importantes pour décourager la fraude;

Améliorer l'étiquetage des produits de la mer en exigeant l'ajout d'informations détaillées : nom scientifique de l'espèce, état sauvage ou d'élevage, origine géographique et type d'engin de pêche utilisé.

Soutien des consommateurs

La traçabilité des produits de la mer bénéficie d'un fort soutien à travers le Canada. Une étude d'Abacus Data, commandée par Oceana Canada en 2020, a révélé que 94 % des Canadiens soutiennent l'engagement du fédéral à implanter une traçabilité complète, du navire à l'assiette, pour les produits de la mer; et plus de la moitié des répondants se disaient fortement en faveur.

80 % des Canadiens ont déclaré qu'un meilleur étiquetage des produits de la mer, facilité par un système de traçabilité, améliorerait leur confiance face à leurs achats. Alors que les pêches canadiennes cherchent à se reconstruire après la COVID-19, notamment en développant leur marché, la traçabilité pourrait accroître la confiance des consommateurs au pays et garantir un accès continu au marché mondial pour les produits canadiens.

La traçabilité du navire à l'assiette protégera les pêches et les transformateurs canadiens, car le public devient plus attentif à la provenance des aliments. Dans la même étude, 49 % des répondants ont déclaré que le fait de connaître les normes actuelles de traçabilité au Canada les rendait moins susceptibles d'acheter des produits de la mer à l'avenir.

Credit photo : iStock/Vershinin

Engagement gouvernemental : une traçabilité du navire à l'assiette

En décembre 2019, le gouvernement fédéral s'est engagé à mettre en place un système de traçabilité du navire à l'assiette. Pourtant, en date de novembre 2020, aucun échéancier n'a été établi pour le développement ou l'implantation d'un tel système.

Sans une meilleure transparence et la mise en place de solides mesures de traçabilité, les fruits de mer dans l'assiette des Canadiens pourraient avoir été pêchés par des méthodes illégales qui nuisent à l'océan, aux droits de l'homme et aux industries nationales et mondiales de la pêche.

Le gouvernement doit agir maintenant et respecter son engagement de mettre en œuvre un système de traçabilité du bateau à l'assiette. Ceci permettra aux Canadiens d'économiser des millions de dollars chaque année et de protéger les pêches canadiennes et mondiales, favorisant de meilleures pratiques de gestion et le retour de l'abondance dans nos océans.

Les Canadiens méritent de savoir que les produits de la mer qu'ils consomment sont sécuritaires, étiquetés honnêtement et capturés légalement.

Signez la pétition d'Oceana Canada qui exhorte le gouvernement canadien à réaliser son engagement envers une traçabilité du navire à l'assiette. Visitez oceana.ca/StopSeafoodFraud

Devenez un Wavemaker dès aujourd'hui et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

Oceana Canada

@OceanaCAN

@oceana_canada

OceanaCanada

Visitez-nous au oceana.ca.

Références

- 1 Sumaila, U. R., Zeller, D., Hood, L., Palomares, M. L. D., Li, Y., and Pauly, D. (2020). Illicit trade in marine fish catch and its effects on ecosystems and people worldwide. *Sci. Adv.* 6, 1–8. doi:10.1126/sciadv.aaz3801.
- 2 Cabral, R.B., Mayorga, J., Clemence, M. et al. (2018). “Rapid and lasting gains from solving illegal fishing.” *Nat Ecol Evol* 2, 650–658 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0499-1>
- 3 Cawthorn, D., Mariani, S. (2017), “Global trade statistics lack granularity to inform traceability and management of diverse and high-value fishes.” *Sci Rep* 7, 12852. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-12301-x>.
- 4 Cisneros-Montemayor, A.M., Cashion, T., Miller, D.D. et al. (2018). “Achieving sustainable and equitable fisheries requires nuanced policies not silver bullets.” *Nat Ecol Evol* 2, 1334. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0633-0>
- 5 Dyck, A. J., and Sumaila, U. R. (2010). Economic impact of ocean fish populations in the global fishery. *J. Bioeconomics* 12, 227–243. doi:10.1007/s10818-010-9088-3.
- 6 Sumaila, U. R., Zeller, D., Hood, L., Palomares, M. L. D., Li, Y., and Pauly, D. (2020). Illicit trade in marine fish catch and its effects on ecosystems and people worldwide. *Sci. Adv.* 6, 1–8. doi:10.1126/sciadv.aaz3801.
- 7 Talloni-Álvarez, N. E., Cheung, W. W. L., Lam, V. W. Y., Tai, T. C., Lebillon, P. and Sumaila, U.R. 2020. Projected benefits of mitigating climate change to marine ecosystems, fishers, and seafood consumers in Canada. Sous évaluation.
- 8 Cawthorn, D. M., and Mariani, S. (2017). Global trade statistics lack granularity to inform traceability and management of diverse and high-value fishes. *Sci. Rep.* 7, 1–11. doi:10.1038/s41598-017-12301-x.
- 9 Sumaila, U. R., Zeller, D., Hood, L., Palomares, M. L. D., Li, Y., and Pauly, D. (2020). Illicit trade in marine fish catch and its effects on ecosystems and people worldwide. *Sci. Adv.* 6, 1–8. doi:10.1126/sciadv.aaz3801.
- 10 Pauly, D., and Zeller, D. (2015). Sea Around Us Concepts, Design and Data (searoundus.org).
- 11 Tai, T. C., Cashion, T., Lam, V. W. Y., Swartz, W., and Sumaila, U. R. (2017). Ex-vessel Fish Price Database: Disaggregating Prices for Low-Priced Species from Reduction Fisheries. *Front. Mar. Sci.* 4, 1–10. doi:10.3389/fmars.2017.00363.
- 12 Thurston, S., and Wilmot, L. (2019). Mal identifié : enquête sur la fraude des produits de la mer à Montréal
- 13 Sumaila, U. R., Zeller, D., Hood, L., Palomares, M. L. D., Li, Y., and Pauly, D. (2020). Illicit trade in marine fish catch and its effects on ecosystems and people worldwide. *Sci. Adv.* 6, 1–8. doi:10.1126/sciadv.aaz3801.
- 14 Ibid.
- 15 Pramod G, Nakamura K, Pitcher TJ, and Delagran L. (2014). Estimates of illegal and unreported fish in seafood imports to the USA. *Mar Policy* 48: 102–13.
- 16 Tickler, D., Meeuwig, J.J., Bryant, K., David, F., Forrest, J.A., Gordon, E., Larsen, J.J., Oh, B., Pauly, D., Sumaila, U.R. and Zeller, D., (2018). Modern slavery and the race to fish. *Nature communications*, 9(1), pp.1-9.
- 17 Environmental Justice Foundation. (2016). Tragedy in the Marine Commons: The Intertwined Exploitation of Ocean Ecosystems and Fisheries Workers. OHCHR. Disponible au <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/Biodiversity/CoalitionNGOs.pdf>
- 18 Ibid.
- 19 Greenpeace. (2016). Made in Taiwan: Government Failure and Illegal, Abusive and Criminal Fisheries. Available at <https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2016/04/1f3e47c1-taiwan-tuna-rpt-2016.pdf>.
- 20 Ibid.
- 21 International Labour Office. (2013). Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries. Disponible au https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf
- 22 Miller, D. D., Sumaila, U. R., Copeland, D., Zeller, D., Soyer, B., Nikaki, T., . . . Pauly, D. (2016). Cutting a lifeline to maritime crime: Marine insurance and IUU fishing. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 14(7), 357-362. doi:10.1002/fee.1293
- 23 Brack, D. & Hayman, G. (2002). International Environmental Crime: The Nature and Control of Environmental Black Markets. RIIA Sustainable Developmental Programme.
- 24 Andrews-Chouicha, E. (2005). Why fish piracy persists: The economics of illegal, unreported, and unregulated fishing. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264010888-en>
- 25 MRAG Ltd. (2009). Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. *Policy Brief 8. MRAG Ltd., DFID*. Disponible au <https://www.issuelab.org/resources/17797/17797.pdf>
- 26 Ibid.
- 27 Sumaila, U. R., Zeller, D., Hood, L., Palomares, M. L. D., Li, Y., and Pauly, D. (2020). Illicit trade in marine fish catch and its effects on ecosystems and people worldwide. *Sci. Adv.* 6, 1–8. doi:10.1126/sciadv.aaz3801.
- 28 Andrews-Chouicha, E. (2005). Why fish piracy persists: The economics of illegal, unreported, and unregulated fishing. *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/9789264010888-en>
- 29 MRAG Ltd. (2005) Review of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on Developing Countries. Report to DFID. Disponible au <https://issuu.com/abelgalois/docs/illegal-fishing-mrag-report>
- 30 European Commission, Expert Group on Fisheries Control Workshop on Traceability of Fisheries and Agriculture Products (2019). Disponible au <https://marketac.eu/wp-content/uploads/2019/12/October-10-1019-Workshop-traceability.pdf>.
- 31 Thurston, S., and Wilmot, L. (2019). Mislabeled: Montreal Investigation Results and How to Fix Canada’s Seafood Fraud Problem.
- 32 Sumaila, U.R. and Lam, V.W., (2020). Climate change and British Columbia’s staple seafood supply and prices. *Environmental Assessments*. Edward Elgar Publishing.
- 33 Talloni-Álvarez, N. E., Cheung, W. W. L., Lam, V. W. Y., Tai, T. C., Lebillon, P. and Sumaila, U.R. (2020). Projected benefits of mitigating climate change to marine ecosystems, fishers, and seafood consumers in Canada. Sous évaluation.
- 34 Thurston, S., and Wilmot, L. (2019). Mal identifié : enquête sur la fraude des produits de la mer à Montréal.
- 35 Govender, R., Hayne, K., Fuller, S.D, Wallace, S. (2016). Taking Stock: Sustainable Seafood in Canadian Markets. SeaChoice, Vancouver / Halifax.

« Le Canada a déjà démontré son leadership dans la lutte contre le fléau de la pêche INN. Le soutien du gouvernement envers les nouvelles technologies, dont la plateforme publique de suivi des navires *Global Fishing Watch*, et envers une plus grande transparence et traçabilité des pêches mondiales est bienvenu et essentiel pour mettre fin aux activités illégales qui menacent la santé de nos océans. La technologie et le leadership, avec de bonnes politiques, constituent une combinaison puissante. La mise en œuvre de l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du port, le seul accord international contraignant visant cette activité illicite, est essentielle. »

- Tony Long, PDG de Global Fishing Watch

Remerciements

Nous désirons remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce rapport, en particulier Sarah Cameron, Kim Elmslie, Josh Laughren, Beth Lowell, Dana Miller, Dr. Robert Rangeley, Tammy Thorne, Vanya Vulperhorst, Jennifer Whyte, Lesley Wilmot et Rachel Young.

Crédit photo : iStock, richcarey

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante qui fait partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les efforts de sensibilisation d'Oceana Canada ont notamment contribué à mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d'aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d'autrefois. En assurant la restauration des océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir.